

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1) **Толаниддин Рамзиддинович Нурмухамедов** – д.т.н., профессор кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте», электронный адрес: ntolaniddin@mail.ru;

2) **Тимур Шухратович Ташметов** – ассистент кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте», электронный адрес: tima260491@gmail.com.

3) **Абдулхай Абдулатифович Азимов** – ассистент кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте», электронный адрес: azimovabdulhay1915@gmail.com.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: выполнен анализ проведения проверок технических устройств электроснабжения, определены закономерности отказов электрооборудования. Комплексный подхода при проведении мониторинга и диагностирования технических устройств позволил определить приоритетность его обслуживания, повышения их. Реализация предлагаемой системы учета ремонта технических устройств направлена на повышение надежности и снижение эксплуатационных расходов на содержание устройств электроснабжения.

Abstract: the analysis of inspections of technical devices of power supply is

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

carried out, the patterns of failures of electrical equipment are determined. An integrated approach to monitoring and diagnosing technical devices made it possible to determine the priority of its maintenance and increase them. The implementation of the proposed system of accounting for the repair of technical devices is aimed at improving reliability and reducing operating costs for the maintenance of power supply devices.

Ключевые слова: автоматизация, технические устройства, контактная сеть, тяговые подстанции, диагностирование устройств, мониторинг, обслуживание по состоянию.

Keywords: automation, technical devices, contact network, traction substations, device diagnostics, monitoring, condition maintenance.

Введение

Основные устройства электроснабжения Акционерном обществе «Ўзбекистон темир йўллари» (АО ЎТЙ) подразделяются на оборудование тяговых подстанций, контактной сети и электроснабжения аппаратуры СЦБ. Обслуживание рассматриваемых устройств электроснабжения в первую очередь ориентировано на выполнение планово-предупредительных работ (ППР), т.е. выполнение соответствующих проверок и сертификации технических устройств электрификации (ТУЭ) на основе разработанного и утвержденного графика периодичности мониторинга. Нужно отметить недостаток сложившейся системы мониторинга ТУЭ: нестабильность выявления предаварийного состояния аппаратуры электроснабжения. Это все влияет на равномерность выполнения железнодорожных перевозок: сбой графика движения поездов; unplanned отключение потребителей

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

электроэнергии; повреждению дорогостоящего оборудования и другим аварийно-восстановительным издержкам.

Основная часть

Основные и наиболее опасными отказами ТУЭ являются повреждения устройств контактной сети и СЦБ. Это вызвано тем, что устройства контактной сети не обладают резервом, а работа устройств СЦБ напрямую связана с безопасностью движения и пропускной способностью железнодорожных участков [1]. Анализ работы [2] и приведенных диаграмм, позволяют сделать ряд вывод относительно подверженных, слабых участков электроснабжения железных дорог.

1. Периодичность серьезных отказов на тяговых подстанциях носит редкий характер, тем не менее материальный ущерб от перебоев электроснабжения потребителей и повреждения силового оборудования может быть достаточно высоким (например, стоимость одного тягового трансформатора составляет сотни миллионов сумов). Поэтому необходимость диагностики устройств тяговых подстанций занимает особое место в сфере эксплуатации и обслуживания ТУЭ.

2. В контактной сети и системе электроснабжения нетяговых потребителей узким участком, подверженным повреждениям являются провода и тросы.

3. Наибольшее количество отказов в тяговых подстанциях приходится на измерительные трансформаторы, изоляторы, высоковольтные выключатели и разъединители, в том числе на отделители и короткозамыкатели.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Исходя из этого для эффективного управления учета ремонтных операций, в целом проведения мониторинга ТУЭ необходимо разработать автоматизированную систему учёта ремонтов технических средств Управления электроснабжения АО «Ўзбекистон темир йўллари» (АСУРТС). Впоследствии разрабатываемая система должна иметь возможность адаптироваться с другими автоматизированными системами как Службы электроснабжения, так и других автоматизированных систем АО УТЙ.

АСУРТС должен строиться на основе информации от ранее разработанных элементов мониторинга и диагностики устройств электроснабжения. В основе рассматриваемого комплекса должны быть функции получения и обработки данных по предотказному состоянию объектов железнодорожной электроэнергетики. Верхний уровень системы должен обеспечивать обработку информации, поступающей от устройств диагностики, и выдачу определенных заданий для эксплуатационного персонала на производство ремонтных работ с ТУЭ [3].

Диагностику устройств контактной сети следует подразделять на обходы с осмотрами, верховую диагностику, диагностику с использованием систем вагонов испытания контактной сети (ВИКС). Следует расширить функции контроля параметров контактной подвески в том числе и на ВИКС, например, дополнительно применять устройства для определения остаточного ресурса (износа) и внешних дефектов контактных проводов. В перспективе автоматизированная система должна позволять фиксировать обрыв жил несущего троса; контролировать метрологические показания контактной сети; выявлять удары токоприемника по контактным проводам; определять остаточный ресурс несущего троса на основе контроля

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

количества поврежденных и оборванных жил.

Рассматриваемые измерительные системы предназначены для выявления предаварийного состояния самых повреждаемых элементов контактной сети, т.е. контактных проводов и несущих тросов.

В рамках развития диагностики оборудования контактной сети и воздушных линий, расположенных вблизи железнодорожного полотна, значительную долю важной информации о состоянии призвана предоставить система контроля пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта. Такая система на основе лазерного сканирования объектов путевой инфраструктуры должна выдавать данные о соответствии фактических и нормативных значений геометрии контролируемых устройств. Например, функционал системы должен обеспечить определение нормативных габаритов между токоведущими и заземленными частями контактной сети и воздушных линий, расположенных вблизи железнодорожного полотна и пересекающих железнодорожные пути, проверку габарита опор и других объектов энергоснабжения относительно пути.

Основополагающим направлением совершенствования системы обслуживания устройств электроснабжения на железной дороге является создание центра диагностики и мониторинга устройств электроснабжения (ЦДМЭ), которая должна позволить [1, 2]:

- выявить предотказное состояние и контроль за своевременным устранением причин повреждения устройств электроснабжения направленных на предотвращение отказов и нарушений графика движения поездов;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- учет и анализ предотказных состояний с целью разработки корректирующих мер и увеличения срока службы оборудования;
- контроль за качеством выполнения работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения.

Именно дорожный центр мониторинга и диагностики на основе использования систем диагностирования и подсистем ЕК АСУ-И должен стать структурой, обеспечивающей организацию интегрированной модели эксплуатации устройств электроснабжения по техническому состоянию с учетом сокращения объемов выполнения планово-предупредительных работ (ППР). На рис. 1 показана структура интегрированной информационной среды устройств электроснабжения железной дороги.

Структурная схема АСУРТС первого этапа автоматизации учета ремонтов технических средств Ташкентской дистанции электроснабжения (ЭЧ-1, станция Хамза) приведена на рис.1.

Алгоритм работы АСУРТС первого этапа состоит из следующей последовательности выполняемых действий:

- ответственный сотрудник Ташкентской дистанции электроснабжения вручную осуществляет сбор информации об эксплуатируемых технических средствах;
- оператор осуществляет ввод в компьютер собранной ответственным работником информации;
- каждому техническому средству присваиваются кодированные данные, отражающие его инвентарный номер, а также соответствующие атрибуты (срок изготовления технического средства, дата профилактики, ремонта и др.);

- информация о техническом средстве автоматически фиксируется в базе данных автоматизированной системы, обрабатывается, сохраняется.

Рис.1. Структурная схема АСУРТС первого этапа автоматизации учета ремонтов технических средств Ташкентской дистанции электроснабжения (ЭЧ-1, станция Хамза)

При необходимости можно будет вносить изменения в введенную информацию, а также выводить на экран или распечатывать всю информацию о нужном техническом средстве.

Разрабатываемая АСУРТС в перспективе позволит интегрироваться с существующей корпоративной сетью передачи данных АО «Ўзбекистон темир йўллари».

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Среди основных задач, которые необходимо выполнить для реализации интегрированного подхода к организации обслуживания устройств электроснабжения, следует выделить: выявление объема работ для исключения из графика ППР в соответствии с новой системой обслуживания; определение принципа интеграции и объема информации для создания эффективного инструмента организации эксплуатации устройств электроснабжения по состоянию; определение оценки эффективности применения систем мониторинга и диагностики.

Заключение

Бесперебойная работа технических устройств электроснабжения Службы электроснабжения АО «Ўзбекистон темир йўллари» непосредственно влияют на современное и равномерное обеспечение перевозочного процесса. Выполнение ремонтных работ с ТУЭ, требования к надежности и качеству работы устройств электроснабжения могут быть обеспечены при постоянном проведении мониторинга их работоспособности. Достичь требуемого уровня возможно путем создания автоматизированной системы мониторинга, учета ремонтных операций с элементами, устройствами электроснабжения.

Интегрированная организация обслуживания устройств электроснабжения, основанная на применении методов статистического и математического анализа, современных устройств и систем диагностики, а также систем непрерывного мониторинга состояния устройств электроснабжения позволит эффективно осуществлять ремонтно-учетные операции с ТУЭ.

Библиографический список

1. Перспективы автоматизации устройств электроснабжения на

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Октябрьской железной дороге / Д. В. Барч // Шаг в будущее. Неделя науки. – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. – С. 86–89.

2. Д. В. Барч. Совершенствование системы обслуживания устройств электроснабжения на основе мониторинга и диагностики / Известия ПГУПС, 2012, №3. -С.103 – 110.

3. Комплексный подход к задаче диагностирования оборудования и управления тяговыми подстанциями постоянного и переменного тока / В.Ф. Грачев // Электрификация, инновационные технологии, скоростное и высокоскоростное движение на железнодорожном транспорте: материалы Пятого Международного симпозиума «Элтранс» 20–23 октября 2009 г. – СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2010. – С. 376–385.

4. Система мониторинга и диагностики силового и коммутационного оборудования тяговых подстанций / Е. Н. Розенберг, С. К. Басыров // Евразия-вести. – 2011. – С. 15.

